

БЕДА ҚАНДАЛАСИ- ADELPHOCORIS LINEOLATUS GOEZE ЗАРАРИ ВА
БЕДА ХОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067079>

Эргашова Хуснида Иброҳимовна

Ассистент Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялари институти
Ахмадалиев Умирзоқ, Салимжонов Махмудбек

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялари институти
Талабалари

Аннотация: Беда ниҳоятда қимматбаҳо дуккакли экин ҳисобланиб, озуқа, агротехник, мелиоратив ва фитосанитария жиҳатлари билан катта аҳамият касб этади. Аммо беданинг турли ривожланиш фазаларида кўп сонли умуртқасизлар билан зарарланиши туфайли, унинг каттагина ҳосили йўқотилибгина қолмай, балки таркибидаги озуқа моддалари ҳам кескин камаяди. Ушбу экин зараркундаларидан Беда қандаласи биоэкологияси, зарари ва унга қарши кураш чоралари келтирилган.

Калит сўзлар: беда, беда қандаласи, тухум, гумбак, энтомофаг, хосилдорлик, нобуд бўлиш.

Беда ва бошқа қишлоқ хўжалик экинлари зараркундаларининг миқдорини камайтиришда, уларнинг оммавий кўпайишининг олдини олишда, беда агробиоценози табиий энтомофаглари популяцияларини сақлаб қолиш, уларнинг кўпайишига қулай шароит яратиш ва химояланадиган далага жалб қилишдан иборат. Чунки беда агробиоценози фойдали ҳашаротларни (энтомофаглар, ўсимлик чанглатувчилари) йиғадиган асосий манба бўлиб, бошқа қишлоқ хўжалик экинларининг зараркундаларига қарши агроценозларни юқори самарали энтомофаглар табиий популяциялари билан бойитишда ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Беда алмашлаб экишда, тупроқ унумдорлигини оширишда ва чорвачилик учун витаминга бой озуқа сифатида муҳим экин ҳисобланади. Бедани 200 дан ортиқ турдаги ҳашаротлар зарарлаб, унинг хосилдорлиги ва маҳсулот сифатини пасайтиради. Бу экинни зарарловчи ҳашаротлар орасида беда қандаласи жиддий зараркунанда ҳисобланади.

Беда қандаласи – *Adelphocoris lineolatus* Goeze. уруғлик беданинг жиддий зараркунандаси сифатида қайд қилинди.

Беда ўрими беда қандаласи личинкаларига кучли ҳалокатли таъсир кўрсатади. Бунда фақат ирригация тармоқлари ва ёнма-ён бедапоя орасидаги ўт-ўланлар орасига тушиб қолган личинкаларгина омон қолади, холос.

Вояга етган қандали ҳаракатчан, бир жойдан иккинчи жойга кўчиб юриб ҳаёт кечиради ва иссиқ кунда фаоллашади. Ёмғирли ва булутли кунлари фаоллиги бир мунча пасайиб, гурухланиб, барглар остига ва бошқа химояланган жойларга беркинадилар.

Беда қандаласининг кичик ёшдаги личинкалари кам ҳаракат бўлиб, асосан беркинадиган жойларга тўпланишни ёқтирадилар. Улар катта ёшга ўтган сари

фаоллашади ва бир ўсимликдан иккинчисига ўрмалаб ўта бошлашади, аммо каттарок масофаларга кўчмайдилар. Личинкалар ҳам вояга етган қандалаларга ўхшаб, ўсимликнинг шираси, шона ва гулчалари ҳамда ёш барг бандлари ва поя учи ширалари, хаттоки катта ёшдаги личинкалар майда умуртқасиз жониворлар ҳисобига ҳам озикланадилар.

Беда қандаласи личинкалари миқдорининг кескин ўзгаришига сабаб беда ўрилиши туфайли бедапояларда вужудга келган ҳарорат ва намликнинг кескин ўзгаришидир. Беда ўрими беда қандаласи тухумидан личинкалар чиқа бошлаган ва улар дастлабки босқичида бўлган даврларда амалга оширилса мақсадга мувофиқ бўлади. Бунда личинкалар нафақат ширали озикадан маҳрум бўладилар, тўғридан-тўғри тушган қуёш нурига бардош бераолмасдан ва табиий кушандалар фаолиятидан ҳам кўплаб нобуд бўладилар.

Зараркунандага қарши уруғлик бедада самарали ишлов бериш муддатларини аниқлаш мақсадида, беда ҳосил органларининг (шона ва гуллари) ривожланиш динамикасига боғлиқ ҳолда, уларнинг зараркунанда билан максимал зарарланиш даврини аниқлашга ҳаракат қилдик. Шу мақсадда биринчи ўримдан қолдирилган 2, 3 ва 5 йиллик бедапояларда беда қандаласининг вояга етган ва личинкаларининг уруғлик беда ривожланиш динамикасига боғлиқ ҳолда сонини ҳисобга олиб бордик.

Уруғлик беданинг ривожланиш фенологияси куйидаги усул орқали ҳисобга олинди: стационар участкадан кузатиш учун 30 тадан модел ўсимликлар ажратилиб, 5 кунда ҳар бир ўсимликнинг ривожланиш фазалари ҳисобга олинди. Беданинг шоналаши ва гуллаши бедапоянинг ёшига боғлиқ ҳолда турли муддатларга тўғри келиши ҳамда шунга кўра, беда қандаласи миқдорининг ўзгариши қайд қилинди. Жумладан, 2 йиллик ва 3 йиллик беданинг биринчи ўримида шоналай бошлаши майнинг иккинчи ўн кунлиги бошида кузатилган бўлса, гуллаши майнинг ўрталарида, 5 йиллик беданинг биринчи ўримидаги беданинг шоналай бошлаши ва гуллаши майнинг ўртаси ва июннинг бошларида кузатилди.

Натижалардан кўриниб турибдики, ўсимликнинг юқори қисмида озикланувчи вояга етган қандала ва личинкалари сонининг ўсиши беданинг якка шоналай бошлашига тўғри келмасдан, ёппасига шоналаши ва гуллашига тўғри келади. 5 йиллик уруғлик бедадаги беда қандаласининг миқдори 2 ва 3 йиллик бедага нисбатан бир мунча юқорироқдир.

Стационар участкалардаги биринчи ўримдан қолдирилган 3 йиллик ва 5 йиллик уруғлик бедада олиб борилган кузатувлар шуни кўрсатдики, беда қандаласи вояга етганлари ва личинкаларининг максимал миқдори беданинг ёппасига шоналаши ва гуллаши даврларига тўғри келади.

2 йиллик хашаки бедапояга нисбатан 4 йиллик бедапояда май ойидаёқ беда қандаласининг сони жуда юқори бўлиб, бу ҳолат деярли мавсумнинг охирига қадар сақланиб қолди. Бунга сабаб, эски бедапояда беда қандаласи тухумларининг кўплаб қишлаб қолиши, далалар ва ариқ бўйларида ҳамда ўтлоқларда кўплаб бегона ўтларнинг учрашидир. Беда анғизларида 1м² даги диапаузага кетган тухумлар сони 7-10 дона мавжудлигини кўрсатди. Уруғлик бедадаги қандала сонининг хашаки бедага

нисбатан бирмунча кам бўлиши, уруғлик бедани пишиб етилиши билан бевосита боғлиқдир.

Умуман олганда, беда қандаласи мавсум давомида динамик миқдорий сонининг кескин ошиши беданинг ёппасига шоналаши ва гуллаши билан боғлиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Журавская С.А. Костенко И.Р., Спиридонов Ю.В. Борба с вредителями и болезнями люцерны. Тош. 1954 с.
2. Хўжаев Ш.Т. Ўсимликларни зараркундалардан уйғунлашган химия қилишининг замонавий усул ва воситалари. б 225
3. Исмоилов М. Паразит фигономуса зашита растений 1992 №10. Стр13
4. Турдиева, Г. А., Камбарова, М. А., & Эргашева, Х. И. (2019). Применение гербицида Зета в выращивании озимого нута. Инновационная наука, (5).

